

IQTISODIYOT&TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№5 (2)

2026

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 2026-yil, may.
2-qism*

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqov vch, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayev vch, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayev vch, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyev vch, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyev vch, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyev vch, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoirazimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixoja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Faxridinov Zafarjon Faxridin o'g'li, O'zb. Res. Bosh prokuraturasi HIJQKD boshqarma boshlig'i
Utayev Uktam Choriyev vch, Anijon viloyati prokurorining o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zb. Res. Bosh prokuraturasi IJQK Departamentining Namangan viloyati boshqarmasi boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.
Abdukarimova Dinara Rustamxonovna, bank-moliya akademiyasi professori, DSc., professor.
Ikramov Murod Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjayevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Fakhriddinov Zafarjon Fakhriddin ogli, Head of the DCEC under the Prosecutor General's Office of the Rep. of Uzb.
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Prosecutor of Anijan Region
Ochilov Farkhod, Head of the Namangan Regional Department of the Department of Internal Affairs of Rep. of Uzb.
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Abdukarimova Dinara Rustamkhanovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Ikramov Murod Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Geografiya fanlari doktori, professori
Umirzoqov Ja'sur Artiqboy o'g'li, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent
Zebo Kuldasheva, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Rustamov Ilkomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridaxon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Doctor of Geographical Sciences, Professor
Umirzokov Jasur Artiqboy ugli, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor
Zebo Kuldasheva, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

TIJORAT BANKLARIDA MOLIVAVIY HISOBOTLAR TAHLILINI RIVOJLANTIRISHNING DOLZARB MUAMMOLARI VA ULARNI BARTARAF ETISH YO'NALISHLARI	12
Xudoyberdiyev Ulug'bek Axmad o'g'li	
O'ZBEKISTON KOMPANIYALARIDA DIVIDEND SIYOSATI JOZIBADORLIGINI OSHIRISH	16
Shermuxeimedov Akmal Komiljonovich	
РАЗВИТИЕ МЕХАНИЗМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА В КОММЕРЧЕСКИХ БАНКАХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ФИНТЕХА И ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА	21
Салимова Зиёда Рустамжон қизи	
ELEKTR TARMOQLARI KORXONALARIDA YO'QOTISHLAR HISOBI UCHUN ISHCHI HISOBVARAQLARI TIZIMINI ISHLAB CHIQISH	27
Xojimurodov Zuxriddin Shukurullo o'g'li	
RAQAMLI MUHITDA BANK XIZMATLARINI MASOFADAN KO'RSATISHNI TAKOMILLASHTIRISH	32
Azlarova Aziza Axrorovna	
RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA SOLIQ ORGANLARI FAOLIYATINI SUN'YI INTELLEKT TEXNOLOGIYALARI ASOSIDA BOSHQARISHNI TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI	36
Soyibova Matluba Ahmedboyevna	
O'ZBEKISTONDA RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA TADBIRKORLIK SUBYEKTLARI FAOLIYATINI STRATEGIK BOSHQARISH METODOLOGIYASINI TAKOMILLASHTIRISHNING USTUVOR YO'NALISHLARI	41
M.O. Yo'ldoshova	
NARXLARNI BOSHQARISHNING ZAMONAVIY KONSEPSIYASI SIFATIDA DINAMIK NARX SHAKLLANTIRISH	45
Anvar Deberdiyev	
SOLIQ MA'MURCHILIGINI RAQAMLASHTIRISH VA RIVOJLANTIRISH ORQALI YASHIRIN IQTISODIYOT KO'LAMINI QISQARTIRISH YO'LLARI	49
Mamatkulov Salimjon Raxmonkulovich	
STARTAP EKOTIZIMLARINI RAG'BATLANTIRISHNING SOLIQ MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH: GLOBAL MUAMMOLAR VA HUDUDIY IMKONIYATLAR	55
Ishimova Mohinur Absalomovna	
UMUMIY OVQATLANISH TIZIMIDA B2B MARKETINGINI JORIY ETISH. (XORAZM VILOYATI MISOLIDA)	61
Zakirova Gulnoza Quدراتovna, Aliyeva Gulnora Ildarovna	
TIBBIYOT TASHKIOTLARIDA NOMOLIVAVIY AKTIVLAR HISOBI AMALIYOTINI TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI	67
Iskanov Xoljigit Nurkosimovich	
RAQAMLI TA'LIM TEXNOLOGIYALARINI RIVOJLANTIRISH MARKAZIDA ICHKI AUDIT TIZIMINI TASHIL ETISH AMALIYOTI	73
Suyunov Yorqin Bekmurodovich, Nazarov Ubaydulla Abdumannapovich	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA MONOPOLIYAGA QARSHI SIYOSATNI TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI	79
Yuldashev Akmal Kiyomovich	
TOG'-KON KORXONALARIDA TEXNOLOGIK TIZIM HOLATINI BAHOLASH VA IQTISODIY SAMARADORLIK ZAXIRALARINI ANIQLASH	83
Abirova Nargizabonu	
YASHIL IQTISODIYOT TAMOYILLARI VA ULARNING MILLIY RIVOJLANISHI	88
Turayev Abduvohid Kuldashevich	

IQTISODIYOTNING INNOVATSION TARAQQIYOTI SHAROITIDA MEHNAT RESURSLARIDAN SAMARALI FOYDALANISHDAGI XORIJ MAMLAKATLAR TAJRIBASI.....	93
Artiqova O'g'iljon Zafar qizi	
O'ZBEKISTON MILLIY TELERADIOKOMPANIYASI IQTISODIY SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA SEMIR MODELIDAN FOYDALANISH IMKONIYATLARI	101
Rustamov Zafar	
QURILISH MATERIALLARI SANOATI KORXONALARIDA ISHLAB CHIQRISH TANNARXINI PASAYTIRISHNING IQTISODIY MEKANIZMLARI	107
Metyakubov Azamat Djumanazarovich	
BUXORO ARK ANSAMBLI TURISTIK SIG'IM IMKONIYATLARINI VAHOLASH	111
Sulaymonova Malika Maxmudovna, Qilichov Muhriddin Husniddin o'g'li	
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ ПЛАНИРОВАНИЯ, КОНТРОЛЯ И АНАЛИЗА ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ НА МАЛЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ.....	116
Муродов Шавкатжон Фарходович, Зайналов Ж. Р.	

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ ПЛАНИРОВАНИЯ, КОНТРОЛЯ И АНАЛИЗА ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ НА МАЛЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ

Муродов Шавкатжон Фарходович

докторант, Самаркандского института экономики и сервиса,
Эл. почта: murodovshavkat10@gmail.com

Зайналов Ж. Р.

научный консультант, профессор,
Самаркандского института экономики и сервиса,
Эл. почта: dz50@mail.ru

Аннотация. В статье рассматриваются перспективные направления совершенствования механизмов планирования, контроля и анализа денежных потоков на малых предприятиях в условиях динамично развивающейся экономики и роста инновационной активности. Обоснована важность эффективного управления денежными потоками как одного из ключевых факторов укрепления финансовой устойчивости и повышения платежеспособности субъектов малого бизнеса. Проведен анализ современных подходов к финансовому планированию и определены возможности их дальнейшего развития за счет расширения цифровизации, совершенствования управленческих компетенций и повышения эффективности использования ресурсов. Предложены практические рекомендации по внедрению современных инструментов бюджетирования, цифровых технологий учета и анализа, а также эффективных систем внутреннего финансового контроля.

Ключевые слова: финансовое планирование, финансовый контроль, анализ денежных потоков, регулирование, малые предприятия, бюджетирование, финансовый менеджмент.

Annotatsiya. Maqolada jadal rivojlanayotgan iqtisodiyot va innovatsion faollikning ortib borishi sharoitida kichik korxonalarda pul oqimlarini rejalashtirish, nazorat qilish hamda tahlil qilish mexanizmlarini takomillashtirishning istiqbolli yo'nalishlari ko'rib chiqilgan. Pul oqimlarini samarali boshqarish kichik biznes subyektlarining moliyaviy barqarorligini mustahkamlash va to'lovga qobiliyatligini oshirishning muhim omillaridan biri sifatida asoslab berilgan. Moliyaviy rejalashtirishning zamonaviy yondashuvlari tahlil qilinib, ularni raqamlashtirishni kengaytirish, boshqaruv kompetensiyalarini rivojlantirish hamda resurslardan samarali foydalanish orqali yanada takomillashtirish imkoniyatlari aniqlangan. Shuningdek, zamonaviy budjetlashtirish vositalari, raqamli hisob va tahlil texnologiyalari hamda samarali ichki moliyaviy nazorat tizimlarini joriy etish bo'yicha amaliy tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: moliyaviy rejalashtirish, moliyaviy nazorat, pul oqimlari tahlili, tartibga solish, kichik korxonalar, budjetlashtirish, moliyaviy menejment.

Abstract. This article examines promising directions for improving cash flow planning, control, and analysis mechanisms in small businesses under conditions of a dynamically developing economy and increasing innovative activity. The study highlights the importance of effective cash flow management as a key factor in strengthening the financial stability and solvency of small business entities. Modern approaches to financial planning are analyzed, and opportunities for their further development through expanded digitalization, improved managerial competencies, and more efficient resource utilization are identified. Practical recommendations are proposed for implementing modern budgeting tools, digital accounting and analytical technologies, as well as effective internal financial control systems.

Key words: financial planning, financial control, cash flow analysis, regulation, small businesses, budgeting, financial management.

ВВЕДЕНИЕ

В современных условиях анализ движения денежных средств становится одним из ключевых инструментов оценки финансовой устойчивости предприятия и прогнозирования перспектив его дальнейшего развития. Учитывая, что денежные ресурсы являются важнейшим элементом финансового потенциала компании, а эффективность производственной и коммерческой деятельности напрямую зависит от рационального использования финансовых ресурсов, применение современных подходов, методов и инструментов управления денежными потоками способствует повышению конкурентоспособности и укреплению экономической устойчивости предприятия в условиях рыночной экономики.

Планирование и контроль денежных потоков формируют основу эффективного механизма управления финансовыми ресурсами компании. Особое значение приобретает планирование денежных потоков, которое представляет собой процесс разработки финансовых планов по различным видам деятельности с использованием современных аналитических инструментов и методов прогнозирования. Наряду с этим важную роль играют системы внутреннего контроля, обеспечивающие своевременный мониторинг и регулирование денежных потоков как составной части общей системы финансового управления.

Внутренний контроль денежных потоков представляет собой процесс, организуемый компанией в целях обеспечения эффективной реализации управленческих решений, направленных на достижение стратегических целей развития и выполнение плановых показателей текущей и оперативной деятельности. В этой связи формирование действенного механизма планирования и контроля денежных потоков является важным элементом построения современной системы антикризисного управления, ориентированной на обеспечение устойчивого функционирования и повышения эффективности деятельности компании.

Прогнозирование движения денежных средств предполагает формирование системы планов и целевых ориентиров, регулирующих поступления и выплаты денежных средств в операционной, инвестиционной и финансовой сферах деятельности компании на перспективу. Данный процесс включает совокупность методов и инструментов, направленных на прогнозирование и оптимизацию денежного оборота, а также на обеспечение сбалансированности ожидаемых поступлений и предстоящих выплат. По мнению Лабазовой Е. В., ключевая задача планирования денежных потоков заключается в их оптимизации, позволяющей оценить достаточность имеющихся финансовых ресурсов и определить факторы, влияющие на эффективность их использования [1].

Планирование денежных потоков предусматривает формирование системы финансовых показателей, на основе которых разрабатываются планы движения денежных средств, а также осуществляется мониторинг, анализ и корректировка отклонений от запланированных параметров. При этом целесообразно учитывать специфику и особенности денежных потоков компании, что способствует повышению точности финансового прогнозирования и эффективности управленческих решений.

Планирование денежных потоков осуществляется в рамках общей системы перспективного и текущего финансового планирования компании, основанной на ее стратегических целях и миссии. В соответствии с этим разрабатывается система конкретизированных планов и бюджетов, предусматривающих процедуры утверждения, корректировки и контроля их исполнения. В процессе планирования денежных потоков особую значимость приобретает обоснование выбора политики планирования и контроля денежных потоков компании в условиях изменения внешней экономической среды.

По мнению Боровковой П., выделяются три основные цели планирования денежных потоков:

- обеспечение финансовой устойчивости;
- обоснование финансовой политики;
- максимизация финансовых показателей [2].

Обеспечение финансовой устойчивости предполагает формирование бюджетов и финансовых планов, направленных на поддержание стабильного функционирования компании и минимизацию финансовых рисков. Такой подход особенно актуален для компаний, ориентированных на укрепление своей платежеспособности и устойчивого развития в долгосрочной перспективе.

В рамках данного подхода основными направлениями планирования денежных потоков выступают:

- максимально точное прогнозирование доходов и прибыли;
- использование в бюджетировании показателей, подтвержденных договорами, гарантиями и иными финансовыми обязательствами;
- эффективное нормирование расходов денежных средств с учетом ожидаемых финансовых результатов деятельности компании.

Обоснование финансовой политики предполагает использование системы планирования денежных потоков в качестве инструмента определения тарифов, объемов инвестиций и финансовой поддержки. Данный подход характерен для дочерних структур крупных холдингов и корпораций, а также для компаний, функционирующих в регулируемых секторах экономики, включая энергетическую отрасль.

Максимизация финансовых показателей является классической целью бюджетирования успешных коммерческих организаций. В данном случае бюджеты рассматриваются как инструмент стратегического управления, направленный на повышение выручки, прибыли, рентабельности и других ключевых финансово-экономических показателей, представляющих интерес для руководства и собственников бизнеса.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

Вопросы управления денежными потоками предприятий широко исследуются как зарубежными, так и отечественными учеными. В современных научных работах особое внимание уделяется совершенствованию механизмов планирования, контроля и анализа денежных потоков как важному условию обеспечения финансовой устойчивости и повышения эффективности деятельности предприятий.

И. А. Бланк рассматривает управление денежными потоками как один из ключевых элементов финансового менеджмента, обеспечивающий сбалансированность поступлений и выплат денежных средств, поддержание платежеспособности и устойчивого развития предприятия. Автор подчеркивает важность стратегического и оперативного планирования денежных потоков в системе финансового управления.

М. Н. Павленков и Е. В. Лабазова в своих исследованиях уделяют внимание вопросам контроллинга и бюджетирования денежных потоков. По мнению авторов, эффективная система внутреннего финансового контроля способствует повышению качества управленческих решений и своевременному выявлению отклонений от плановых показателей.

П. Боровков рассматривает планирование денежных потоков как инструмент обеспечения финансовой устойчивости, обоснования финансовой политики и повышения результативности деятельности компании. В его работах отмечается значимость точного прогнозирования доходов и рационального распределения финансовых ресурсов.

В исследованиях зарубежных ученых, таких как E. Brigham и S. Ross, управление денежными потоками рассматривается как важный фактор повышения конкурентоспособности предприятий. Авторы акцентируют внимание на необходимости внедрения современных методов бюджетирования, цифровых технологий учета и систем финансового мониторинга.

Несмотря на значительное количество научных исследований, вопросы совершенствования механизмов планирования, контроля и анализа денежных потоков на малых предприятиях в условиях цифровизации экономики требуют дальнейшего изучения и практического совершенствования.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Методологическую основу исследования составили современные научные подходы к управлению денежными потоками, финансовому планированию и внутреннему контролю на малых предприятиях. В процессе исследования использованы методы системного и сравнительного анализа, финансового анализа, логического обобщения, а также методы стратегического и оперативного планирования.

Информационной базой исследования послужили научные труды отечественных и зарубежных ученых в области финансового менеджмента, бюджетирования и контроллинга денежных потоков, а также материалы международных организаций и современные подходы к цифровизации финансового управления.

В ходе исследования проведен анализ механизмов планирования, контроля и анализа денежных потоков малых предприятий, определены направления их совершенствования в условиях изменяющейся экономической среды. На основе полученных результатов разработаны практические рекомендации по внедрению современных инструментов бюджетирования, цифровых технологий учета и систем внутреннего финансового контроля.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Для эффективного управления финансами предприятий в условиях изменяющейся экономической среды целесообразно структурировать планирование денежных потоков на три взаимосвязанных уровня: стратегическое (долгосрочное), текущее (тактическое) и оперативное планирование. Такой

подход способствует повышению эффективности финансового управления, укреплению устойчивости предприятия и своевременному принятию управленческих решений.

Разработка системы стратегического планирования денежных потоков, ориентированной на формирование и прогнозирование ключевых параметров их развития, является одной из наиболее значимых задач финансового менеджмента. Данный процесс тесно связан с формированием общей финансовой стратегии организации и направлен на обеспечение устойчивого развития компании в долгосрочной перспективе.

В системе планирования денежных потоков компаний целесообразно выделить три уровня:

- стратегическое (долгосрочное) планирование;
- текущее (тактическое) планирование;
- оперативное планирование (рис. 1).

Рис. 1. Схема контроля на этапе исполнения бюджета.

Система стратегического планирования денежных потоков, предназначенная для разработки и прогнозирования основных целевых параметров их развития, представляет собой сложный и многоуровневый механизм финансового управления. Горизонт прогнозирования денежных потоков компании, как правило, составляет 3–5 лет. В качестве ключевых целевых параметров могут выступать минимальный уровень рентабельности операционной деятельности компании, оптимальный уровень загрузки производственных мощностей, показатели абсолютной и текущей платежеспособности, а также рациональная структура капитала [3].

В рамках механизмов управления денежными потоками важная роль отводится системам и методам внутреннего контроля. Внутренний контроль денежных потоков представляет собой организованный компанией процесс мониторинга и оценки реализации управленческих решений в сфере формирования, распределения и использования финансовых ресурсов. Данная система разрабатывается в целях реализации финансовой политики компании, достижения стратегических ориентиров и выполнения показателей текущих и оперативных планов. Формирование эффективной системы внутреннего контроля является важным элементом построения современной системы финансового управления компаний.

Для обеспечения результативного управления денежными потоками и реализации сформированных планов движения денежных средств необходимо создание эффективной системы мониторинга финансовых потоков компании. Важным условием функционирования такой системы является наличие рациональной организационной структуры управления. Эффективность контрольных мероприятий существенно возрастает при высокой степени интеграции и согласованности структурных подразделений компании.

Планирование денежных потоков должно сопровождаться постоянным контролем исполнения финансовых планов и оценкой достигнутых результатов. Внутренний контроль денежных потоков включает следующие этапы:

- определение фактического финансового состояния компании;
- сопоставление фактических показателей с плановыми значениями;
- оценку отклонений и степени их влияния на результаты деятельности компании;
- выявление факторов, обусловивших данные отклонения.

В условиях динамичных изменений внешней среды компаниям рекомендуется осуществлять регулярный мониторинг финансовой ситуации и своевременно корректировать бюджеты на основе поступающей информации и изменений рыночной конъюнктуры (рис. 1). Такой подход способствует повышению адаптивности системы финансового управления, укреплению финансовой устойчивости и обеспечению стабильного развития компании.

Основной целью системы внутреннего контроля денежных потоков компании является обеспечение управленческой системы достоверной и своевременной информацией, необходимой для принятия эффективных и обоснованных управленческих решений. Система внутреннего контроля денежных потоков тесно интегрирована с системой их планирования и выступает важным элементом общего механизма финансового управления компанией.

На этапе планирования денежных потоков контрольная функция реализуется посредством оценки рациональности возможных вариантов плановых решений, их соответствия утвержденным финансовым показателям, принятым управленческим мерам и общей стратегии развития компании. На этапе реализации разработанных планов особое внимание уделяется контролю правильности выполнения управленческих решений, а также оценке эффективности их практического применения для достижения запланированных результатов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ И РЕКОМЕНДАЦИИ

В условиях современной экономики эффективное управление денежными потоками становится одним из ключевых факторов обеспечения устойчивого развития и повышения конкурентоспособности малых предприятий. Проведенное исследование показало, что совершенствование механизмов планирования, контроля и анализа денежных потоков способствует укреплению финансовой дисциплины, повышению качества финансового управления и обеспечению своевременного принятия управленческих решений.

Результаты исследования свидетельствуют о том, что внедрение современных методов бюджетирования, цифровых технологий учета и анализа, а также эффективных систем внутреннего финансового контроля создает дополнительные возможности для повышения эффективности использования финансовых ресурсов предприятий. Особое значение при этом приобретает интеграция процессов планирования и контроля денежных потоков, обеспечивающая согласованность финансовых решений и устойчивость хозяйственной деятельности.

Таким образом, комплексное совершенствование механизмов планирования, контроля и анализа денежных потоков формирует основу для повышения эффективности финансового управления малыми предприятиями. Практическая реализация предложенных подходов способствует укреплению их финансовой устойчивости, повышению рентабельности, расширению возможностей стратегического развития и успешной адаптации к динамично изменяющимся условиям внешней экономической среды.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Павленков М. Н., Лабазова Е. В., Павленков И. М., Смирнова Н. А. Контроллинг бюджетирования: теория и практика / под общ. ред. М. Н. Павленкова. — Нижний Новгород, 2009. — 294 с.
2. Боровков П. Подходы к планированию бюджетных статей [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <http://www.1fd.ru/> (дата обращения: 09–05–2026).
3. Бланк И. А. Управление денежными потоками. — Киев: Ника-Центр, 2002. — 736 с.
4. Лабазова Е. В. Организационно-экономические механизмы развития системы контроллинга промышленного предприятия: дис. ... канд. экон. наук. — Нижний Новгород, 2010. — 23 с.
5. Brigham E. F., Ehrhardt M. C. Financial Management: Theory and Practice. — 15th ed. — Boston: Cengage Learning, 2017. — 1184 p.
6. Ross S. A., Westerfield R. W., Jordan B. D. Fundamentals of Corporate Finance. — 13th ed. — New York: McGraw-Hill Education, 2022. — 992 p.
7. Gitman L. J., Zutter C. J. Principles of Managerial Finance. — 15th ed. — Pearson Education, 2019. — 720 p.
8. OECD. SME and Entrepreneurship Outlook 2023. — Paris: OECD Publishing, 2023.
9. IMF. Financial Stability and Small Business Development Report. — Washington, D.C.: International Monetary Fund, 2024.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2026. № 5 (2)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>